

معاشرتی امن کے قیام میں معیشت کے کردار کا قرآنی جائزہ

Qur'anic Review of the Role of Economy in the Establishment of Social Peace

Dr. Javed Khan

Assistant Professor, Department of Islamic & Arabic Studies, University of Swat.

Dr. Muhammad Mushtaq Ahmed

Associate Professor, Department of Islamic & Arabic Studies, University of Swat.

Dr. Zia Uddin

Lecturer, Department of Islamic & Arabic Studies, University of Swat.

Received on: 15-07-2023

Accepted on: 17-08-2023

Abstract

The purpose of human life is to try with careful intent to get the means of comfort and quietness in one's way of life, all while considering the requirements of Sharia (Islamic law) and ensuring the happiness of one's hereafter. These very teachings have also been given to us by the religion of Islam, highlighting the search of both this world and the hereafter. In achieving these objectives, no matter what hurdles arise, there are guidelines available to overcome them. Consequently, one major factor among the causes of social progress and well-being is economic improvement. Individuals and societies experience greater peace and serenity in their lives where economic conditions are better, while life becomes challenging in those societies where economic conditions decline. The following article discusses what guidance Allah Almighty has provided in His book, the Holy Quran, regarding this aspect? How is economic betterment related to social peace and how is economic decline related to social unrest? In this context, we present a discussion. The basic reason for selecting this topic is to bring forth the causes of economic decline in today's society and to identify and suggest practical solutions to eliminate those causes and reasons so that the formation of social peace becomes possible, and humans can attain the blessings of both this world and the hereafter.

Keywords: Quran, Social peace, Economic Development

انسانی زندگی کی جملہ مساعی کا مقصد اپنی طرزِ حیات میں آرام و سکون کے اسباب میسر کرنا اور ان مساعی میں شریعت کے مقتضیات کو مد نظر رکھ کر اپنی آخرت کو آباد کرنا ہے اور یہی تعلیمات ہمیں دین اسلام نے بھی دی ہیں کہ دنیا و آخرت کی محاسن کو طلب کیا جائے۔ ان مقاصد کے حصول میں جتنی بھی رکاوٹیں آتی ہیں ان کو دور کرنے کے احکامات موجود ہیں چنانچہ معاشرتی ترقی اور راحت و سکون کے اسباب میں سے ایک بنیادی سبب، معاشی حالات کی بہتری ہے۔ وہ افراد اور معاشرے، جہاں معاشی حالات بہتر ہوں وہاں کی زندگی میں امن و سکون زیادہ ہوا کرتا ہے اور جہاں پر معاشی حالات خراب ہوں ان معاشروں میں زندگی، بد امنی کا سامنا کرتی ہے۔ درج ذیل مقالہ اسی

موضوع پر ہے کہ قرآن مجید اس حوالے سے ہماری کیا راہنمائی کرتا ہے؟ معاشی بہتری کا معاشرتی امن کے ساتھ اور معاشی بد حالی کا معاشرتی بد امنی کے ساتھ کتنا تعلق پیش کیا ہے؟ چنانچہ ذیل میں اس موضوع پر بحث کی جاتی ہے۔ اس موضوع کے انتخاب کی بنیادی وجہ آج کے معاشرے میں بد امنی کے اسباب کو سامنے لانا ہے اور ایسے اسباب کو سامنے لا کر ان اسباب اور وجوہات کا خاتمہ کے لئے قابل عمل تجاویز پیش کرنے ہیں تاکہ معاشرتی امن کا قیام ممکن ہو سکے اور انسانوں کو دنیا و آخرت کے محاسن مل سکیں۔

امن کا معنی:

امن خوف کی ضد ہے¹۔ انسان کا ہر قسم کے خوف سے محفوظ ہونے، اطمینان دل اور خیر و عافیت سے ہمکنار ہونے کو امن کہا جاتا ہے۔ یعنی امن اس کیفیت کا نام ہے جس میں سماج میں تمام تر معاملات بغیر کسی تشدد اور مخالفت کے چل رہے ہوں۔ کسی معاشرے میں تشدد کے عدم وجود کو امن کہا جاتا ہے۔

امن و امان کے سائے تلے ہی عبادت میں لذت محسوس ہوتی ہے۔ لہذا امن کی بدولت انسان کو نیند میں سکون، کھانے پینے میں راحت اور روزمرہ کے معمولات میں خوشحالی ملتی ہے۔ حدیث مبارک میں ہے۔

"مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ آمِنًا فِي سِرْبِهِ مُعَانًا فِي جَسَدِهِ عِنْدَهُ قُوَّةٌ يَوْمَهُ فُكَاةً حَيْرَتٌ لَهُ الدُّنْيَا" ²

آپ میں سے جو بھی اس حالت میں صبح کرے کہ وہ اپنی جان کے حوالے بے خوف و خطر ہو، جسمانی اعتبار سے صحت مند ہو، اس کے پاس ایک دن کا خوراک موجود ہو۔ تو گویا پوری دنیا اس کے لئے جمع کر دی گئی ہو۔

اس روایت سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ کسی بھی انسان کے دن کا آغاز امن کے ساتھ ہو، وہ نیند سے بیدار ہو جائے تو ان کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہئے کہ انہوں نے سونے کے بعد اسے ان کی روح واپس کر دی اور وہ صحیح سلامت نیند سے بیدار ہوا۔ اسی طرح ان کے جان کو کوئی خطرہ نہ ہو تو یہ ان کے لئے مقام شکر ہے۔ اسی طرح اگر وہ اپنے اعضائے جسمانی کے اعتبار سے اور اس کی صلاحیتوں کے اعتبار سے صحیح و سالم ہو، اور ان کے پاس ایک پورے دن کے لئے بعام موجود ہو تو اس کو دنیا کے تمام نعمتوں کے مترادف ہے۔ جس پر وہ اپنے رب کا شکر ادا کریں۔ اس لئے کہ ان نعمتوں کے فقدان سے انسان کی زندگی میں بے چینی، بے سکونی، محتاجی اور اضطراب پیدا ہو جاتا ہے۔ ان نعمتوں میں ایک نعمت انسان کے پاس مال و دولت ہے اور دوسری اہم نعمت امن اور سکون ہے جو کہ انسانی معاشرت کے لئے لازمی اجزاء ہیں۔ جس معاشرے میں ان نعمتوں کا فقدان ہو، وہاں پر امن کی بجائے ظلم اور زیادتی کا رواج مختلف شکلوں میں ڈیرے جمادیتا ہے۔

لفظ معیشت کی تحقیق:

لفظ معاش کا مادہ ”عاش“ سے ہے بمعنی ”زندہ رہنے“ کی ہیں۔ بعض دیگر اہل لغت کے نزدیک اس کا مادہ ”عیش“ سے ہے جو بمعنی خوراک، رزق اور گزاران کے ہیں۔ جیسے کہ ”العیش الحیاء، عاش یعیش عیشاً وعیشتاً والمعیشتہ: ما یعاش بہ“ ³۔

صاحب القاموس لکھتے ہیں۔

"المعيشة: التي تعيش بها من المطعم والمشرب، وما تكون به الحياة وما يعاش به"⁴
یعنی معیشت سے مراد کھانے پینے کے وہ ذرائع ہیں جن پر زندگی کا دار و مدار ہوتا ہے اور جن سے زندگی بسر کی جاتی ہے۔
امام راغب اصفہانی فرماتے ہیں۔

العیش : "الحياة المختصة بالحيوان، وهو اخص من الحياة، لأن الحياة تقال في الحيوان و في الباري تعالى، و في الملك،
ويشتق منه المعيشة لما يتعيش منه"⁵

عیش حیوانات سے متعلق زندگی کے ساتھ خاص ہے۔ لفظ "عیش" لفظ "الحياة" کے مقابلہ میں خاص ہے۔ کیونکہ حیوان، باری تعالیٰ اور فرشتہ کے لئے حیاہ یعنی زندگی کا استعمال ہوتا ہے۔ اور عیش لفظ معیشت اور اقتصاد (یعنی کھانے پینے کے اشیاء) سے متعلق ہے جن پر گزر بسر ہوتی ہے اور زندگی کے لئے لازمی ہوتی ہے۔

قرآن مجید میں ذکر معیشت:

معیشت کی اہمیت پر قرآن مجید خود دال ہے اور متعدد مقامات پر معیشت کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ارشادی باری تعالیٰ ہے۔

"أَلَمْ يَفْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ فَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ
بَعْضًا سَخِرِيًّا وَرَحْمَتَ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ"⁶

ترجمہ: ہم نے ان کے درمیان دنیوی زندگی میں ان کے معیشت کو تقسیم کرتے ہیں اور ہم ہی ان میں سے بعض کو بعض پر (وسائل و دولت میں) درجات کی فوقیت دیتے ہیں، کہ ان میں سے بعض بعض کا مذاق اڑائیں۔

اس آیت کریمہ میں حسب ذیل امور پر روشنی ڈالی گئی ہے۔

۱۔ دنیوی زندگی کا دار و مدار معیشت کے اسباب پر ہے۔

۲۔ معیشت کے ان وسائل کا اللہ تعالیٰ خود قاسم ہیں اور وہ ہر کسی کو اپنی حکمت سے رزق عطا کرتا ہے۔

۳۔ یہ وسائل اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے کسی کو کم اور کسی کو زیادہ عطا کرتا ہے۔

۴۔ اس عدم مساوات میں یہ حکمت پوشیدہ ہے کہ بعض انسان دوسروں سے خدمت لیں، ایک دوسرے کے محتاج بھی ہوں اور معاون بھی۔
دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

"وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى"⁷

ترجمہ: اور جس نے میرے ذکر اور نصیحت سے روگردانی کی پس اس کے لیے دنیاوی معاش تنگ کر دیا جائے گا اور روز قیامت ہم اس کو نابینا اٹھائیں گے۔

اس ارشاد پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیوی معیشت کی تنگی کا سبب، اپنے احکامات سے روگردانی کو بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے

احکامات سے روگردانی کی وجہ سے انسانوں کی دنیوی معیشت خسارے اور تنگی میں پڑ جاتی ہے جس کی وجہ سے دنیوی مسائل کے ساتھ ساتھ آخرت کی بربادی بھی عین ممکن ہو جاتی ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

"وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطَرَتْ مَعِيشَتَهَا، فَتِلْكَ مَسَاكِينُهُمْ لَمْ تَسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا-----" ⁸

ترجمہ: اور ہم نے کتنے ہی بستیوں کو برباد کر ڈالا جو اپنے خوشحال معیشت پر غرور و ناشکری کر رہی تھیں۔ پس یہ ان کے (وہ منہدم) مکانات ہیں جو ان کے بعد کبھی آباد ہی نہیں ہوئے مگر بہت کم۔

اس آیت مبارکہ میں بھی معیشت کی خوشحالی، جو اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ ہر وقت اپنے مالک کے سامنے عاجزی کرے لیکن ایسے حالات پر غرور اور تکبر کرنے والوں اور کثرتِ رزق و دولت پر اترانے والوں کے متعلق فرمایا کہ وہ بستیاں ہلاک اور برباد کر دی گئیں۔

بہتر معیشت اور تلاشِ رزق کے متعلق قرآنی نظریہ:

اس یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ کسی انسان کے پاس زمین، مال و دولت، صحت، پانی، ہوا، عقل اور دیگر صلاحیتیں سب کی سب اللہ تعالیٰ کی دین ہے۔ وہ رب العالمین، پالنہار، خالق اور مالک ہے اور جس کو جیسا اور جتنا چاہتا ہے عطا کرتا ہے یا منع کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

"إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ-----" ⁹

ترجمہ: یقیناً تم اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کرتے ہو، وہ تمہارے رزق کے مالک نہیں ہیں۔ پس تم اللہ تعالیٰ سے رزق طلب کرو اور کی عبادت کرو۔

سورۃ مزمل میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

"وَآخِرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ" ¹⁰

اور بعض دیگر لوگ زمین میں چلتے پھرتے ہیں تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے فضل کو تلاش کر سکیں۔ یہاں فضل سے مراد معیشت ہے۔

یہ آیت اس بات پر دال ہے کہ بہترین معاش زندگی کے قیام کے لئے نہایت ضروری امر ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کو طیب اور حلال مال کمانے کی ترغیب دی گئی ہے۔ اور اس مال کو احسن طریقہ سے خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے (11)۔ اور قیامت کے دن جن نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا ان میں ایک مال و دولت بھی ہے۔ حدیث نبوی ﷺ کا ایک ٹکڑا ہے "وعن ماله من أين اكتسبه؟ وفيم أفقه؟" (12)۔

یعنی کہاں سے مال کمایا تھا؟ اور کہاں خرچ کیا؟

ارشاد الہی ہے:

"وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا" ¹³

اور تم اپنا مال نادانوں کے حوالے نہ کر، جنہیں اللہ نے آپکی معاش کے قیام کا سبب بنایا ہے۔
یہاں پر مال، دولت اور معاش کو انسانی زندگی کو جاری و ساری رکھنے کی بنیاد قرار دیا گیا ہے۔ جو کہ مال اور دولت کے کمانے اور اس کے خرچ کی اہمیت کو واضح کرتا ہے۔ اس لئے کہ کوئی بھی معاشرہ اگر معاشی طور پر مستحکم اور خوشحال نہیں ہوگا تو امن اور چین سے زندگی گزارنا نہ صرف یہ کہ مشکل ہو جائے گا بلکہ خوشحالی اور ترقی معاشرہ اور اس کے افراد کا مقدر نہیں بن سکتا۔
معاشرتی امن میں معیشت کے کردار کا قرآنی جائزہ:

اگر اسلامی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو دین اسلام کی اساس ہی امن و سلامتی پر ہے۔ اسلام امن کی ضمانت ہے لیکن پھر بھی بہترین امن کے لئے ضروری ہے کہ معیشت بہتر ہو جب معاشرہ خود کفیل ہو اور معاشی طور مستحکم ہو تو معاشرہ میں امن سکون اور خوشحالی ہوگی لیکن جب معاشی حالات خراب ہو اور لوگ کھانے کے لقمے کے لئے ترس رہے ہوں تو ہر طرف چوری ڈکیتی، قتل و غارت کا بازار گرم ہوگا۔ چونکہ خوشحال معیشت پر امن معاشرے کی بنیاد ہے اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کر کے فرمایا کہ جب انہوں نے خانہ کی تعمیر پوری کی تو اللہ تعالیٰ سے سب سے پہلے امن کا سوال کیا اور متصل بہتر معیشت کے لئے سوال کیا۔ رزق اور امن دونوں عظیم نعمتیں ہیں انہیں اللہ تعالیٰ نے بطور یاد دہانی ذکر فرمایا ہے۔ بیت اللہ کی تعمیر کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کے لئے جو دعائیں کی ان میں سے یہ بھی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

"رب اجعل هذا بلدا آمنا و ارزق اهله من الثمرات" 14

ترجمہ: اے میرے رب! اس کو پر امن شہر بنا دیجیے اور یہاں کے رہنے والوں کو قسم قسم کے پھلوں سے رزق عطا فرما۔
چونکہ وادی مکہ ایک بے آب و گیاہ وادی تھی جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی بچوں کو چھوڑا تھا اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ خود حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زبانی کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ- 15

ترجمہ: اے ہمارے پروردگار! میں نے اپنی اولاد میں سے بعض کو تیرے محترم گھر کے نزدیک ایک بنجر وادی میں بسایا ہے میرے رب! اس لئے کہ وہ نماز قائم رکھیں تو لوگوں کے کچھ دل ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں کچھ پھل کھانے کو دے شاید وہ احسان مانیں۔

تفسیر کبیر میں امام رازی (م:۔۔۔۔۔) بھی اس کے متعلق فرماتے ہیں:

الْمُرَادُ مِنَ الْآيَةِ دُعَاءُ إِبْرَاهِيمَ لِلْمُؤْمِنِينَ مِنْ سُكَّانِ مَكَّةَ بِالْأَمْنِ وَالتَّوَسُّعَةِ بِمَا يُجْلِبُ إِلَى مَكَّةَ لِأَنَّهَا بَلَدٌ لَا زَرْعَ وَلَا غَرْسَ فِيهِ، فَلَوْلَا الْأَمْنُ لَمْ يُجْلِبْ إِلَيْهَا مِنَ التَّوَاحِي وَتَعَدَّرَ الْعَيْشُ فِيهَا. ثُمَّ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَجَابَ دُعَاءَهُ وَجَعَلَهُ آمِنًا مِنَ الْأَفَاتِ 16

یعنی اس آیت میں دعا سے مراد ابراہیم علیہ السلام کی امن اور وسعت رزق کی دعا، مکہ مکرمہ کے رہائشی مومنین کے لئے ہے جو مکہ کی طرف

آتے تھے اس لئے کہ مکہ مکرمہ ایسی بستی تھی جس میں فصل اور درخت نہیں تھے، اور اگر امن بھی نہ ہو تو ارد گرد سے کچھ بھی نہ پہنچ سکتا، پھر اس میں زندگی گزارنا مشکل ہوتا، تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول کی اور اس بستی کو آفات سے مامون کیا۔ اس دعا کے لئے سبب یہ تھا کہ شہر مکہ جس علاقے میں واقع ہے وہاں ارد گرد میں نہ تو امن تھا اور نہ کوئی ذریعہ معاش لوگ اپنی تجارت کے لئے دوسرے ممالک کے سفر کیا کرتے تھے۔ اس کے متعلق دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔

"أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيَتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِعِمَّةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ"¹⁷

ترجمہ: کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے حرم کو پُر امن بنا دیا ہے جب کہ لوگ ان کے گرد و نواح سے اچک لیے جاتے تھے۔ اس آیت میں مکہ مکرمہ کے ارد گرد کے بد امنی اور برے حالات کا ذکر کیا گیا ہے۔

چونکہ مکہ مکرمہ میں ایسی تجارت نہیں ہو سکتی تھی جس کے ذریعے لوگوں کا گزر بسر ممکن ہو اس لئے قریش مکہ سردیوں میں یمن اور گرمیوں میں شام کے اسفار تجارت کی غرض سے کیا کرتے تھے۔ جیسے کہ سورۃ قریش میں ان کے سردی اور گرمی کے اسفار کا ذکر کیا گیا ہے جو یہ لوگ تجارت کی غرض سے کیا کرتے تھے چنانچہ فرمایا:

"إِلَّا بِلَا فِ قَرْنَيْشٍ - إِلَّا فِيهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ"¹⁸

تفسیر ابن کثیر نے سردیوں کا سفر یمن کو اور گرمیوں کا سفر شام کو لکھا ہے کہ یہ لوگ تجارت کے لئے یہ اسفار کرتے تھے۔

"المراد بذلك ما كانوا يالْفونَه من الرحلة في الشتاء إلى اليمن، وفي الصيف إلى الشام"¹⁹

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت کی بدولت اللہ تعالیٰ نے اس پر خطر علاقہ جہاں لوٹ مار اور قتل و غارت گری سے لوگوں کا جینا حرام ہو چکا تھا، میں امن کا سامان باہم فراہم کیا۔ یہاں پر انتشار، بد امنی، قتل و غارت کو منع فرمایا۔ جس کی وجہ سے یہاں پر داخلی اور خارجی خطرات سے علاقہ اور اہل علاقہ محفوظ ہوئیں۔ داخلی امن کے لئے حرم کی حدود میں داخل ہونے والے شخص کو ہر قسم کی اذیت اور نقصان سے محفوظ قرار دیا بلکہ ان حدود میں بسنے والے جانوروں تک کو اذیت پہنچانا بھی ممنوع قرار دیا۔

دعائے خلیل علیہ السلام سے مکمل واضح ہوا کہ امن کے لئے بہتر معیشت ضروری ہے جب معیشت بہتر نہ ہو تو ضرور امن خراب ہوگا۔ یہ بات امام رازی (م: ۶۰۶ھ) نے بھی فرمائی ہے چنانچہ لکھا ہے:

"وَذَلِكَ لِأَنَّ قِيَامَ الْمَعِيشَةِ إِذَا بَكَتَرَةُ الْمَنَافِعِ وَهُوَ الْوَجْهُ الْأَوَّلُ الَّذِي دَكَرْنَاهُ، وَإِنَّمَا يَدْفَعُ الْمَضَارَّ وَهُوَ الْوَجْهُ الثَّانِي"²⁰

یعنی معیشت کا استحکام یا تو منافع کی کثرت سے ممکن ہے یا مضرت کے دفع کرنے سے، اور یہ دونوں چیزیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں موجود ہیں۔

اس پس منظر میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

"أَوَلَمْ تَمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجِبُّ إِلَيْهِ تَفَرُّثُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِنْ لَدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ"²¹

ترجمہ: کیا ہم نے ایک پُر امن حرم ان کے اختیار میں نہیں رکھا جس کی ہر طرف ہر چیز کے ثمرات کھینچنے چلے آتے ہیں؟

خلاصہ کلام یہ ہے کہ دعائے ابراہیمی کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس وادی کو ایک امن والا شہر بنایا اور معاشی طور پر ان کو اتنا مستحکم کیا کہ تمام دنیا کے لوگ اس کی معاشی بہتری کی گواہی دیتے ہیں۔

ان آیات اور تفسیری اقوال سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ معاشی استحکام کے بغیر امن محال ہے اس لئے ابراہیم علیہ السلام جب اس شہر مکہ کی سلامتی اور امن کے لئے دعا کرتے ہیں تو اس کے ساتھ معاشی استحکام کی دعا بھی فرماتے ہیں، چنانچہ جس معاشرے، شہر اور ملک کی معیشت مستحکم ہو، لوگوں کی ضروریات آسانی سے پوری ہو سکتی ہوں وہاں امن و امان مثالی ہو کرتا ہے اس کے برعکس بد حال معیشت کے نتیجے میں معاشرتی بد امنی اور Street Crimes کی شرح میں بہت اضافہ ہو جاتا ہے۔

قیام امن میں معیشت کی اہمیت پر قرآن پاک سے ایک اور مثال:

معاشرتی امن، امن عالم کی اکائی ہے اگر معاشرتی امن ہوگا تو امن عالم کی طرف جایا جاسکتا ہے لیکن معاشرتی امن کے بغیر امن عالم کامل نہیں ہو سکتا اس سے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک قصہ کی حالت بیان فرمائی ہے چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

"وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعَمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ" ²²

ترجمہ: اور اللہ تعالیٰ نے ایک کہاوٹ بیان فرمائی ایک بستی کہ امان و اطمینان سے تھی ہر طرف سے اس کی روزی کثرت سے آتی تو وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے لگی تو اللہ تعالیٰ نے اسے یہ سزا پکھائی کہ اسے بھوک اور ڈر کا لباس پہنایا ان کے کام کے بدلے۔

اس واقعہ سے اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ اس بستی میں امن و امان تھا اور وجہ بھی ساتھ بیان فرمائی کہ ان کی معیشت مستحکم تھی پھر ان لوگوں کے کفران نعمت کی وجہ سے ان لوگوں پر عذاب بھوک اور ڈر کی شکل میں آیا۔ گویا یہاں پر بھی امن کا تعلق، مضبوط معیشت کے ساتھ بیان فرمایا ہے اور بھوک و بد حالی کی وجہ سے بد امنی اور خوف کا ذکر فرمایا ہے۔ خلاصہ یہ کہ بہتر معاش پر امن معاشرے اور بد حال معیشت بد امنی کی بنیاد ہے۔

اسی طرح سورۃ قریش میں بھی اہل مکہ پر احسانات یاد کرتے وقت رزق کی فراہمی اور ڈر سے پُر امن ہونے کو ایک جگہ ذکر فرمایا ہے۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے۔

الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ - ²³

یعنی جس اللہ نے بھوک کی حالت میں انہیں کھانے کو دیا اور بد امنی سے انہیں محفوظ رکھا۔

اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ دو عظیم نعمتوں کا ایک ہی جگہ ذکر فرمایا ہے اور یاد دہانی فرمائی کہ وسیع رزق (بہتر معیشت) اور امن ایک دوسرے کے ساتھ متعلق ہیں۔

اسلام نے معاشی استحکام کی ضرورت پر بہت زور دیا گیا ہے اس لئے نبی کریم ﷺ نے نفع مند مال کی تعریف کی ہے اور اس مال کمانے کی خواہش اور اسے احسن طریقے سے خرچ کرنے اور اس میں اضافہ کو ضروری قرار دیا ہے۔ اسی طرح مال اور رزق کی عطا پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا

کرنا، اور اس مال کو انسانیت کی فلاح و بہبود کے لئے اور خیر کی کاموں میں صرف کرنے کو اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی مہربان ﷺ نے سراہا ہے۔ فرماتے ہیں۔

"يَا عَمْرُو نِعْمَ الْمَالُ الصَّالِحُ مَعَ الرَّجُلِ الصَّالِحِ"۔²⁴

وہ کتنا ہی اچھا مال ہے جو کسی نیک انسان کے پاس ہو۔

اس سے معلوم ہوا کہ مال و دولت یعنی معاشی استحکام، زندگی سنوارنے کے لئے ضروری ہے۔

نبی کریم ﷺ نے انسانی زندگی میں نیکی اور بدی حتیٰ کہ کفر میں بھی معاشی کمزوری مؤثر بلکہ عامل قرار دیا ہے ارشاد نبوی ہے۔

"عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كَادَ الْفَقْرُ أَنْ يَكُونَ كُفْرًا" ²⁵

ممکن ہے غربت و افلاس کفر کی حد تک پہنچ جائے۔

اسی طرح نبی کریم ﷺ نے میانہ روی اختیار کرنے کو اور اعتدال فی المعیشت کو آدھی معیشت کا راز قرار دیا ہے۔

الْإِقْتِصَادُ فِي النَّفَقَةِ نِصْفُ الْمَعِيشَةِ۔²⁶

خرچ میں میانہ روی اور اعتدال آدھی معیشت ہے۔

معلوم ہوا کہ معاشی استحکام پر قرآن و حدیث نے باقاعدہ تفصیلی بحث فرمائی ہے کہ اس سے معاشرتی امن و امان وابستہ ہے۔ اگر کوئی قوم معاشی طور مستحکم ہو تو دیگر میدان یعنی Security و تحفظ اور تعلیم و صحت کے میدان میں بھی وہ مستحکم ہوں گے اور معاشی بد حالی تمام میدانوں میں حتیٰ کہ دین و ایمان کے لئے بھی ایک خطرہ ہو سکتا ہے۔ اور اگر معاشی استحکام ہو تو صاحب ثروت اور امیر افراد، معاشرہ کے غریب، آسودہ حال، قدرتی اور مصنوعی آفات سے متاثرین، تنگ دست افراد کے ساتھ مالی تعاون کر سکیں گے۔ اسی طرح معاشرہ سے فتنہ اور فساد کو دفع کرنے کے لئے انفاق فی سبیل اللہ، خیرات، صدقات کا کام بھی سرانجام دیا جائے گا⁽²⁷⁾۔ جس کی بدولت معاشرتی امن، خوشحالی اور ترقی آئے گی۔

مستحکم معیشت والے ممالک میں امن کا جائزہ:

یہ دور مسابقت کا ہے۔ یہاں جو تیز دوڑ سکتا ہے وہ زیادہ کامیاب ہوتا ہے جو وسائل کو سب سے زیادہ بروئے کار لائے، وہ اس دور کے ماہر اور قابل لوگوں میں شمار ہے۔ موجودہ دور میں یہ ثابت ہو چکا ہے کہ دنیا میں وہی قومیں ترقی ترقی کریں گی جن کے ہاتھوں میں علم اور معیشت کی کنجیاں ہوں گی۔ اور دنیا کی اختیارات کا زمام کار ان اقوام کے ہاتھوں میں ہوگی جو معاشی اور اقتصادی اعتبار سے مستحکم ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ جو ممالک اور اقوام اقتصادی اور معاشی اعتبار سے مضبوط ہوتے ہیں دنیا میں ان کی عزت کی جاتی ہے اور ان کی بات مانی جاتی ہے۔

گلوبل پیس اینڈ کس کے مطابق دنیا میں جن ممالک میں امن و امان کا استحکام ہے وہاں کی فی کس آمدنی کافی زیادہ ہے۔ اگر دیکھا جائے تو دنیا کے بہترین دس ممالک میں آئرلینڈ، سویٹزر لینڈ، سنگاپور، آئس لینڈ، ڈنمارک اور اسٹریلیا ایسے ممالک ہیں جہاں کی معیشت مستحکم ہے جس کی وجہ سے یہ ممالک امن و امان کے لحاظ سے بھی دنیا کے بہترین ممالک کی فہرست میں شامل ہیں۔²⁸ اس کے ساتھ ایسے ممالک جہاں کی معیشت

میں استحکام نہیں وہاں امن وامان کے لحاظ سے بھی اتنی ہی کمزوری پائی جاتی ہے لہذا یہ بات قرآنی تعلیمات اور مشاہدے دونوں سے ثابت ہے کہ امن وامان اور معاشی استحکام دونوں لازم و ملزوم ہیں۔

خلاصۃ البحث:

اس بحث سے معلوم ہوا کہ امن وامان کیلئے معاشرہ کا خود کفیل ہونا ضروری ہے جب معیشت خراب ہو تو متاثرین لوگ مختلف قسم غیر شرعی اور غیر قانونی کاموں مثلاً چوری، ڈکیتی، قتل و غارت گری جیسے جرائم میں ملوث ہوں گے۔ امن کی بحالی اور خرابی میں معیشت کا بہت بڑا کردار ہے۔ اسلام بھی یہی تعلیم دیتا ہے کہ حصولِ رزق کے تمام راستے ہر وقت کھلے ہوں خواہ وہ عبادات کے لئے مقدس جمعے کا دن ہو، بعد نماز جمعہ کیوں نہ ہو، یا اسلام کا اہم فریضہ دورانِ حج کیوں نہ ہو لیکن ایسے اوقات میں بھی تلاشِ رزق اور بحالیِ معیشت کی اجازت اور ترغیب قرآن کریم میں دی گئی ہے چنانچہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

{ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ } - 29

یعنی دورانِ حج تم پر کوئی حرج نہیں کہ تم اپنے رب کی فضل (یعنی حلال رزق) تلاش کرو۔

جب معیشت مضبوط ہو گا تو امن ہو گا خوشحالی ہو گی سکون اور اطمینان ہو گا۔

اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی وہ لوگ صحیح طریقے سے کر سکتے ہیں جن کی معاشی زندگی برابر ہو فارغ البال ہو قوت لایموت میں نہ ہو۔

نبی کریم ﷺ بھی فقر کے فتنے سے پناہ مانگتے تھے۔ حضرت عائشہ، ام المومنین رضی اللہ عنہا سے روایت ہے۔

"عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ النَّارِ وَعَذَابِ النَّارِ، وَفِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ، وَشَرِّ فِتْنَةِ الْغَنِيِّ وَشَرِّ فِتْنَةِ الْفَقْرِ»³⁰۔ جو کہ اس بات کی دلیل ہے کہ غربت اور معاشی عدم استحکام ایک فتنہ ہے جس کی شر سے پناہ مانگا گیا ہے۔

تجاویز:

اس مختصر تحقیق کے نتیجے میں چند تجاویز پیش کی جاتی ہیں۔

- کوئی بھی قوم معاشی استحکام کے بغیر ترقی نہیں کر سکتا۔ ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے اسلامی تعلیمات سے آگاہی حاصل کریں۔ نبی کریم ﷺ کی تعلیمات کا مطالعہ کرنا ضروری ہے اور جائز ناجائز آمدنی کا علم حاصل کرنا چاہیے۔
- حصولِ معاش کے لئے تمام جائز طریقوں کو اختیار کرنا چاہئے اور غیر شرعی کاموں سے بچنا چاہئے۔
- تمام اسبابِ معاش استعمال کرنے کے بعد توکل کرنا چاہئے۔
- ریاست کے صاحبِ اقتدار لوگوں کو تمام ملازمین کی مراعات کا ایسا انتظام کرنا چاہئے جو عوام کی معیشت پر اثر انداز نہ ہوں۔
- بہتر معاش کی میسر سے چوری، ڈکیتی، قتل و غارت، بھوک کی وجہ سے خودکشی، انہو ابرائے تاوان، بچے برائے فروخت، بھتہ،

رشوت، مال کی لالچ میں بے گناہ قتل جیسے اقدامات کافی حد تک ختم ہو جائیں گے۔ اس لئے حکومتِ وقت تمام نوجوانوں کے لئے بالخصوص ایسی سکیمیں شروع کریں جن سے ان کے بہترین رزق کا انتظام ہو سکے۔

حواشی و حوالہ جات

¹لسان العرب، ابوالفضل جمال الدین محمد بن منظور الافریقی المصری، مکتبہ اشرفیہ کاسی روڈ کونیلہ، ج ۱، ص ۱۵۶

Lisan al arab, abul fadal jamal Uddin Muhammad bin Manzoor afriqi almisri, Maktaba Ashrafiah kasi road Quetta, Vol:1, P:156

²سنن ترمذی، محمد بن عیسیٰ الترمذی، کتاب الزہد حدیث نمبر: ۲۳۴۶

Sunan Termizi, Muhammad bin eesa al.termizi, Kitab al.zuhad, Hdith No: 2346

³لسان العرب ۶: ۳۲۱

Lisan al.arab, Vol:6, P:321

⁴القاموس المحيط، محمد بن یعقوب الفیروز آبادی، مؤسسہ الرسالہ للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت لبنان طبع ۸، ۲۰۰۵ء، ج ۱، ص ۲۹۱

Al.qamoos al.muheet, Muhammad bin yaqoob al.farooz abadi, mussesah al.risalah, Bairoot, labnan, edition:8, 2005, Vol:1, P:291

⁵مفردات القرآن: ابوالقاسم حسین بن محمد بن مفضل بن محمد الاصفہانی، اسلامی اکیڈمی لاہور، ص ۵۹۶

Mufradat al.quran, abul qasam Hussain bin Muhammd bin Mufaddal al.asfahani, Islamic academy Lahore,P:596

⁶الزخرف ۴۳: ۳۲

Al.zuhruf: 32

⁷طہ: 124

Taha:124

⁸القصص: 58

Al.qasas:58

⁹العنکبوت: 17

Al.ankaboot:17

¹⁰المزمل: 20

Al.Muzammil:20

¹¹خاندانی استحکام کے استحکام میں رزق حلال کا کردار، نسیم اختر، ضیاء الدین، الايضاح، ج 37، شمارہ 2، ص 79-81

The role of Halal Food in the Stability of Family System, Akhther, Naseem., and Ziauddin. Al-Idhah, Vol :37, Issue2, Page: 79- 81

¹²سنن ترمذی، محمد بن عیسیٰ الترمذی، باب فی القیامۃ، حدیث نمبر 2417۔

Sunan Termizi, Muhammad bin eesa al.termizi, Bab fi Al Qeyama, hadith no: 2417

¹³النساء: 5

Al.nisa:5

¹⁴البقرہ ۲: ۱۲۶

Al.baqarah:126

15 إِبْرَاهِيمَ: 37

Ibrahim:37

16 مفتاح الغيب، امام رازی، دار احیاء التراث العربی، بیروت، طبع سوم، ۱۴۲۰ھ، ج ۴، ص ۴۸

Mafateeh al.Ghaib, Imam Razi, dar ihya al.turas al.arabi, Bairoot, ed:3rd, 1440Ah, Vol:4, P:48

17 العنکبوت: 67

Al.ankaboot:67

18 القریش: ۴، ۱

Al.quraish:1,2

19 تفسیر ابن کثیر، اسماعیل بن عمر بن کثیر، دار طیبہ للنشر والتوزیع، ۱۹۹۹ء، ج ۸، ص ۴۹۲

Tafseer ibn Katheer, Ismaeel bin umar bin katheer, dar tayyebah linashar wa tawzee, 1999, Vol:8, P:492

20 تفسیر کبیر، ابو عبد اللہ محمد بن عمر الرازی، دار احیاء التراث العربی – بیروت، طبع سوم، 1420ھ، ج ۱۲، ص ۴۴۰

Tafseer kabir, abu Abdullah Muhammad bin umar Al.Razi, dar ihya al.turas al.arabi, Bairoot, ed:3rd, 1420a.h, Vol:12, P:440

21 القصص: 57

Al.Qasas:57

22 النحل: 112

Al.Nahal:112

23 قریش: 4

Al.Quraish:4

24 مسند احمد، احمد بن محمد بن حنبل، حدیث عمرو بن العاص عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث نمبر ۱۷۷۶۳

Musnad ahmad, Ahmed bin Muhammad bin hambal. Hadith amr bin aas, hadith no:17763

25 شعب الایمان، احمد بن الحسین ابو بکر البیہقی، باب فی الحث علی ترک الغل والحسد، حدیث نمبر ۶۱۸۸

Shuab al.iman, Ahmad bin al.Hussain al.baihaqi, bab fil his ala tark el ghel wal hasad, Hadith No:6188

26 ایضاً، حدیث نمبر ۶۱۴۸

Ibid, Hadith No:6148

27 The Role Of Charitable Organizations In The Economic Development Of A Country, Rahman, Badsha., et al. *Elementary Education Online*, 2020; Vol 19 (Issue 3): pp. 4099-4104

28 <https://www.visualcapitalist.com/worlds-richest-countries-2023-gdp-per-capita/#>

اور <https://www.gfmag.com/global-data/non-economic-data/most-peaceful-> dated 25/8/23

countries

29 البقرة: 198

Al.baqarah:198

30 صحیح البخاری، باب التعود من فتنه الفقر، حدیث نمبر ۶۳۷۷

Sahih al.bukhari, Imam bukhari, bab al.tawwaz min fitnah al.faqar hadith no:6377